

МОРФОЛОГИЯ НА РАЗРУШАВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ КАМЪК

Александра Вадинска¹

*Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София;
катедра „История и теория на Архитектурата“*

Познаването на механизмите на разрушаване на строителния камък е от особена важност за опазването на обекти, недвижими културни ценности. Докладът обяснява тези механизми и обосновава необходимостта от тяхното проучване и разбиране. Описани са основните причини за разрушаване на строителния камък и са разгледани различни видове разрушаване в зависимост от типа скала, както и връзката между геоложкия състав на камъка и здравината му във времето.

С реални примери са илюстрирани различни типове ерозия, които най-често характеризират строителния камък. Под въпрос е поставена възможността за предотвратяването или контролирането ѝ, а също така и на повредите в сградите и обектите, недвижими културни ценности.

Ключови думи: морфология, строителен камък, недвижими културни ценности, разрушение, разрушение на камъка, ерозия, изветряне, предотвратяване, контрол, проучване, геология

MORPHOLOGY OF BUILDING STONE DECAY

Aleksandra Vadinska

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia; History and Theory of Architecture Department

Knowing the mechanisms of building stone decay is of a particular importance for the preservation of sites, recognised as immovable cultural heritage. The report explains the mechanisms of building stone decay and the necessity of surveying and understanding those processes. It describes the main causes of deterioration and also the types of stone decay that can occur within the different rock types. It shows the way the stone geology is influencing stones' durability over time.

¹ Александра Вадинска, архитект, докторант към катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, гр. София
Aleksandra Vadinska, architect, PhD student, “History and Theory of Architecture” Department, UACEG, Sofia; a.vadinska@gmail.com

Different types of decay that commonly characterise the building stone are illustrated using real examples. The paper considers the feasibility of preventing or at least controlling stone decay or damage in particular architectural elements, buildings or structures recognised as listed buildings.

Key words: morphology, building stone, decay, stone decay, deterioration, prevention, control, survey, geology, listed buildings

Разрушаването на строителния камък е често срещано явление и много рядко историческа сграда или съоръжение остава незасегнато от този естествен процес. Така, както скалите променят формата и състава си под действието на различни природни или външни фактори, по сходен начин се променя и добития и използван за строеж камък. Значителна част от световното културно наследство е изградена от този солиден материал като то бавно и безвъзвратно изчезва. Ако желаем да предотвратим или поне забавим случващото се е необходимо да предприемем своевременни и правилни действия.

Протичащите в рамките на каменния градеж на една културна ценност процеси не са случайни. Те много често са предсказуеми и логични и до голяма степен зависят от вида на камъка, неговия минерален и химичен състав.

Причините за разрушаване на камъка могат да са от различно естество. Някои от тях: **земетресения, пожари, наводнения, тероризъм, вандализъм** са внезапни и бързи като ефект, докато други са бавни и много често остават незабелязани до момента на видими последствия от скритото им действие. Сред тях се нареждат **вятър, дъжд, цикли на замръзване, разлики в дневни и нощни температури и големи амплитуди зима-лято, химически атаки, соли, замърсяване на въздуха, биодетериорация** и т.н. Предходни намеси в историческите сгради като **консервация, аварийни мерки, укрепване** също могат да окажат неблагоприятен ефект ако са неправилно приложени. Ерозията на камъка рядко е в резултат на една-единствена причина, като в много случаи проблемите са предизвикани от няколко фактора, които действат едновременно.

Съществуват множество **физични феномени**, асоциирани с изветрянето на камъка. Промените в температурата например водят до разлики в температурното разширение на отделните структурни елементи и разлики в разширението на повърхността, което води до създаване на напрежения в камъка. В следствие на високото съдържание на влага, камъкът може да се деформира и разшири, а с изпарението на влагата – да започнат процеси на ерозия. Когато поетата от камъка вода замръзне, тя увеличава обема си, което отново води до поява на напрежения и структурни изменения. Множество фактори влияят върху движението и разпределението на вода и разтворими соли: изветряне, размер на капиллярите, вътрешна и повърхностна кристализация, възможността или невъзможността за придвижване на вода и соли в каменните елементи и зидария, ефекти предизвикани от неподходяща фугировка.

а)

б)

Фиг. 1. Ерозия на камък:

- а) Силно ерозиран варовик, разположен в основата на крепостна стена - крепост Букелон, с.Маточина;
б) Ерозия на камък, причинена от морски соли - църква Св. Архангели Михаил и Гавраил, Несебър;
(снимки: А. Вадинска)

Когато каменният градеж е еднороден, т.е. използван е един тип камък, съществуващата влага свободно преминава през него и се изпарява на повърхността на зида. Вложеният в зидарията камък реагира по еднакъв начин при въздействие на вятър, процеси на замръзване и прочее, като практически можем да говорим за равномерно изветряне. При разнороден градеж, влагата се насочва към порьозните елементи, откъдето се отдава в атмосферата (Фиг.1а). В тези участъци, в зависимост от условията, може да се достигне до голяма концентрация на соли. Като резултат наблюдаваме по-бърза ерозия на отделни елементи, което освен естетически проблем се явява и конструктивен.

Много често видът на фугировката също е определяща. Тя трябва винаги да е жертвения материал в каменната зидария. Когато е по-твърда и слабо порьозна, влагата бива поета от камъните и се изпарява през тяхната лицева повърхност, което неизменно води до изменения и ерозия.

Разтворимите соли са един от основните причинители на разрушения. Те могат да присъстват както в състава на камъка, така и да бъдат получени при разтварянето му. Солиите могат да са в резултат на взаимодействие с външни източници – фугировки, почва (въвеждат се в зидарията посредством пълзящата капиллярна влага), атмосфера (биват довяти от морето или пустинята чрез вятъра (Фиг.1б) или причинени от киселинни дъждове), от крепежни елементи и материали, от предходно приложени методи на почистване, от соли употребявани за размразяване (в градски условия пръскането със соли и химикали през зимата има пагубен ефект върху каменния градеж).

Визуално тяхното действие е свързано с т.нар. цъфтеж по фасадата и последваща ерозия на повърхността на камъка. Това е и крайния етап от протичащия в рамките на каменния градеж и отделните елементи процес. Разрушаването е пряко следствие на нарастването на солни кристали в рамките на порите на камъка, получено при изпарение или охлаждане на солни разтвори, съдържащи се в порите. Процесът става видим, едва когато порите се запълнят със соли. Това довежда до напрежения, които са достатъчни да преодолеят силите на опън на камъка и да го разпрашат. (Фиг.2а)

а)

б)

Фиг. 2.

- а) Солни кристали върху каменна, тухлена зидария и фугировка. В основата на зида се виждат следи от разпрашена фугирика и солни кристали. Античен комплекс Сердика – “Ларго”, София, 2019г.;
б) Лишеи върху каменни зидове - Замък Лийдс, Великобритания;
(снимки: А. Вадинска)

Атмосферното замърсяване се свързва с киселините дъждове, под чието въздействие каменния градеж и елементи бавното се разлагат и разпадат. Най-податливи на киселинно замърсяване са камъните с карбонатно свързващо вещество като варовик и мрамор, въпреки че отлагането на атмосферни частици върху каменната повърхност е универсален проблем за абсолютно всички типове камък. Когато сулфурната, сернистата и азотната киселина, съдържащи се в замърсения въздух се свържат с калцита в мрамора или варовика, последният се разтваря. Прекият ефект върху каменните фасади и елементи зависи до голяма степен от непосредствената им среда. В случаите, когато са разположени на открито, те биват постоянно измивани от дъжда. Това води до отмиване на реактивните продукти, а повърхността им се отнема постепенно. Когато са сравнително защитени като местоположение, реактивните продукти биват задържани по повърхността и могат да доведат до образуване на стабилна черна кора, върху която е възможна поява на блистери, последвани от по-сериозна ерозия. (Фиг.3в)

Живите организми - лишеи, бактерии, растения - също могат да окажат негативно влияние и да причинят разрушения. Старостта на камъка и климатичните условия са два фактора, които влияят на вида, степента и модела на колонизация. Когато бактериите и лишеите се заселят върху каменната повърхност, те се хранят с определени вещества и отдават или преобразуват други.

Някои увеличават разрушаването на камъка посредством метаболитните си продукти или поради механични промени. Пораженията от корените на определени видове растения също могат да бъдат сериозни. Въпреки това не бива да се пренебрегва фактът, че при добре управляван растеж, растенията в археологическите райони могат да са от полза, тъй като водят до модификация на микроклимата, намаляване на ерозията от вятъра и замърсителите, понижаване на водната маса. Има случаи, при които така нареченият биофилм, създаден се върху каменния градеж може да подпомага съхраняването на камъка.

Влиянието на външни фактори върху камъка е доказано, но освен тях съществуват други причини, които обуславят бързината на разрушаване.

Начинът на изветряне понякога е обвързан с **дефекти в камъка**. Като пример могат да се посочат пясъчниците, които в резултат на геоложки промени по време на формирането си е възможно да съдържат слоеве с различна структура и различен състав. За предпочитане е употребата на подобен камък да бъде избегната, с цел да се предотвратят бъдещи проблеми в каменната зидария и елементи. Понякога тези разлики в геоложкия състав остават незабелязани. При фасади, гъсто разположените слоеве и разликите в начина им на изветряне могат да доведат до ерозия, която да се възприема като търсен ефект. От друга страна неравномерното разрушение, предизвикано от голямо разстояние между слоевете е проблем. Освен визуално неприятно, то може да доведе до неочаквани конструктивни проблеми и да представлява опасност за сградата, съоръжението, руината, а също така и за нейната цялостност. [1]

Проблеми могат да причинят и съществуващите **пукнатини в скалата**, които най-често са причинени от незначителни размествания в земната повърхност. Във времето пукнатините могат да се запълнят с калцитни отлагания, които играят ролята на спойващо вещество. Много често тези участъци не биват установени при добива на камък за градеж или при неговата последваща обработка. Под въздействието на външни климатични влияния, спойващото вещество започва да се разрушава като с това то променя характера на камъка. Резултатът при силно орнаментирани каменни елементи се свежда до безвъзвратна загуба в пластичните им характеристики.

Изветрянето може да е причинено и от **строителни грешки**. Пясъчниците и варовикът имат слоест състав, поради което е много важна посоката, в която се разполагат. Разрушенията са много по-слаби, когато слоевете им са разположени в хоризонтална посока. Ако камъкът се разположи със слоеве във вертикално направление, то под влияние на атмосферните условия, влага, соли може да се отлепи цялата му лицева повърхност (Фиг.3а, 3б). В по-голям мащаб този проблем е лесно разпознаваем, особено когато е изработен голям каменен елемент като колона например.

а)

б)

в)

Фиг. 3.

- а) Надгробна плоча, пясъчник (снимка: А. Вадинска); б) Вертикален каменен прозоречен елемент, пясъчник, Църква Св. Андрю, Боксли, Великобритания (снимка: А. Вадинска)
в) Варовик, образуване на блистери, катедрала НотрДам, западна фасада [2]

Понякога изветрянето е причинено от **неправилен избор на строителен камък**, т.е. неподходящ за съответната сграда или съоръжение, за определен конструктивен или архитектурен елемент. Трябва да се отбележи, че в миналото изборът е бил продиктуван от употребата на единствения възможен местен, локално добит камък и в много редки случаи, главно за декоративни цели или поради лошо качество на местния камък, е транспортиран и използван материал, добит в отдалечени кариери. Това от своя страна предполага една приемственост в строителните традиции и познаване на процесите на ерозия и разрушаване на камъка, характерен за съответния район. В днешно време изчерпаните кариери в комбинация с неограничените логистични възможности по отношение доставката на камък биха могли да се определят като нож с две остриета. Дори материалът да е добре проучен и внимателно подбран, няма гаранция как той би се държал под влияние на местните климатични условия и на съпътстващите фактори, описани по-горе, тъй като те се явяват нови за него.

Описаните и споменати в настоящия доклад видове разрушения на исторически камък са обект на дългогодишни проучвания от страна на геолози, архитекти, химици, реставратори и други специалисти. Успешната консервация на недвижимите културни ценности, изградени от камък би следвало да е резултат от разбирането на причините за разрушаване на камъка и протичащите в него процеси. Изследването на характерните типове градежен камък, систематизирането на различните разрушения, тяхната честота и скорост на развитие е добра отправна точка за правилни и навременни предписания за аварийни мерки или цялостна методология за консервация. Последващия мониторинг на изпълнените дейности и на начинът, по който се държат каменните елементи или градеж е необходим, защото само така може да се установи адекватността на предложеното решение. И тъй както ерозията на камъка и историческите градежи е естествен процес, който може да бъде забавен, но не и спрял, така и процеса на проучване, наблюдение, осъзнаване и решение на проблемите също не бива да бъде преустановяван.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Schaffer R.J., The Weathering of Natural Building Stones , Routledge, 2016
- [2] ICOMOS-ISCS : Illustrated glossary on stone deterioration patterns, 2008, p.15